

RUS TILI DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM METODLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.

Abdurasulova Mushtariybegim Otabek qizi

G'ijduvon tuman 1-son kasb-hunar maktabi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12545837>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada rus tilini o'rganishning ahamiyati, rus tili darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etish muammolari va mazkur muammolarga yechimlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: shaxsga yo'naltirilgan metodlar, shaxsiy kompetensiya, zamonaviy kadrlarning kommunikatsion ko'nikmalar.

Аннотация:

В данной статье говорится о важности изучения русского языка, проблемах организации уроков русского языка на основе интерактивных методов и путях решения этих проблем.

Ключевые слова: личностно-ориентированные методы, личностная компетентность, коммуникативные навыки современного персонала.

Annotation:

This article talks about the importance of learning the Russian language, the problems of organizing Russian language lessons based on interactive methods, and the solutions to these problems.

Key words: person-oriented methods, personal competence, communication skills of modern personnel.

“Mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha kelajak uchun mustahkam poydevor bo'ladigan yangi tizimni yo'lga qo'yish vaqti-soati keldi. Biz raqobatdosh davlat qurishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bundan buyon maktab, litsey, kollej va oliy o'quv yurti bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishlari shart. Bu qat'iy talab har bir ta'lim muassasasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim” deb ta'kidladilar Prezidentimiz Sh.M..

Darhaqiqat, yaratilayotgan imkoniyatlar, bildirilayotgan ishonch har bir pedagoq zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi. Kasb-hunar maktablarida xorijiy tillarning, ayniqsa, rus tilining chuqur o'rgatilishi biz tayyorlayotgan zamonaviy ishchi kasb egalarining mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirib, ularning kommunikativ, ya'ni muloqot qila olish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

O'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim – o'quvchi shaxsiy imkoniyatlariga moslashtirilgan pedagogik muhitni hamda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil

etishni nazarda tutadi. Kasb-hunar maktabi ta'lim jarayonida o'quvchi shaxsiga yo'naltirigan ta'limni amalga oshirish imkonini beruvchi ba'zi noan'anaviy dars mashg'ulotlaridan misollar keltiramiz:

Sho'ng'ish darsi – ma'lum bilimlarni egallash uchun qulay muhitda bo'lish yoki shunday muhit yaratish orqali mavzuni faol o'rganish mashqlaridan iborat.

Musobaqa darsi – oquvchilarning o'zaro musobaqalashuvini tashkil etish orqali bilimlarni mustahkamlash mashqlari.

Maslahat darsi – dars jarayonida o'quvchilarning o'zaro hamda o'qituvchining maslahatlarini tashkil etish orqali darsni o'zlashtirish mashqi.

Ijod darsi – o'quvchilarning mustaqil ijod etishlarini tashkil etish darsi.

Sinov darsi – o'quvchilarning o'zlashtirishini turli shakllarda sinash tashkil qilinadigan dars. Shubha bildirish darsi – dars mavzusi bo'yicha qoidalar, xulosalarni agar noto'g'ri deb hisoblansa, nimalar bo'lishi mumkinligi haqida qiziqarli bahs va tahlillar o'tkazish orqali yangi mavzuni tushuntirish darsi.

Adabiyotlar:

1. To'rayevna, S. N. (2023). DEMOKRATIYA VA IQTISODIYOT O'RTASIDAGI MUNOSABAT" SIYOSIY SHAXS" NAZARIDAN. *GospodarkaiInnowacje.*, 42, 387-394.
2. Sodiqova, N. (2024). TECHNOLOGY DISCOURSE AND THE POLITICAL ECONOMY OF NEW MEDIA. *Modern Science and Research*, 3(2), 376-384.
3. Mahmudovna, Q. G. (2024). RAQOBAT STRATEGIYALARI, ULARNI AMALGA OSHIRISHDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI | JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY*, 3(5), 15-21.
4. Mahmudovna, G. G. (2024). COMPETITIVE STRATEGIES, THE IMPORTANCE OF USING INNOVATION IN THEIR IMPLEMENTATION. *IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI | JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY*, 3(5), 8-14.
5. Mahmudovna, Q. G. (2024). OLIY TA'LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TAVSIFLOVCHI OMILLAR. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 620-627.
6. Mahmudovna, Q. G. (2024). OLIY TA'LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION FAOLIYATNING AHAMIYATI.